

O'QUVCHILARGA UY VAZIFASINI BOSQICHLARGA BO'LIB O'RGATISH MEXANIZMI

Malikova Dilraxon Maxmudovna,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa

doktori (PhD). E-mail: dmalika11@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning uy vazifasini bajarishida, dars tayyorlashiga qanday omillar sababligi, ota – onalar qanday vazifalarni o'z oldilariga qo'yishi, o'zlashtirishi o'rtacha o'quvchilarni tirishqoqlikka chorlash uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi, uyga berilgan topshiriqlarni bajarishga ortiqcha vaqt sarflayotgan o'quvchilarning toliqib qolishining oldini olishda amal qiladigan qoidalar haqida bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: uy vazifasi, qoidalar, tavsiyalar, aniq vaqt, reja, mikroko'nikmalar, imtiyoz, material, chalg'ituvchi omillar, individual xususiyat, aqliy hujum, miya hujumi.

Резюме. В данной статье какие факторы побуждают учащихся к выполнению домашних заданий и подготовке уроков, какие задачи должны ставить перед собой родители, на что следует обращать внимание, чтобы побудить учащихся со средней успеваемостью к усердию, правила выполнения домашних заданий не допускать выгорание для студентов, которые тратят слишком много времени на задание.

Ключевые слова: домашнее задание, правила, рекомендации, конкретное время, план, микронавыки, привилегия, материал, отвлечение, индивидуальность, мозговой штурм, мозговой штурм.

O'quvchilarga har bir uy vazifasini uch bosqichga bo'lib o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu bolalar va o'smirlarni tafsilotlarga e'tibor berishga va uy vazifalarini yaxshi bajarishga harakat qilishni o'rgatadi.

Ular quyidagilardan iborat:

- Birinchi qadam: aqliy hujum.
- Ikkinchi bosqich: o'quvchi mustaqil ishlashi.
- Uchinchi bosqich: xatolarni tuzatish.

Birinchi bosqich: Ota-onalar va bolalarning aqliy hujumi

Ushbu muhim birinchi qadamda biz bolaga topshiriqni yaxshi bajarishi va bu vazifani bajarish orqali o'rganish kerak bo'lgan hamma narsani nima qilish kerakligini eslab qolishga yordam beramiz. Buning uchun biz bolaga savollar beramiz va uning o'zi nima qilish kerakligini aytadi. Hatto oddiy vazifalar uchun ham bolangizdan nima qilish kerakligini, qanday va nima uchun kerakligini aytib berishini so'rang. Unga topshiriqning u bilmagan yoki e'tibordan qoldirmoqchi bo'lgan jihatlari haqida o'ylashga undash uchun etakchi savollarni bering:

Ushbu insho nechta sahifadan iborat bo'lishi kerak?

Agar so'zni to'g'ri yoza olmasangiz nima qilasiz?

O'qituvchingiz savolga to'liq yoki qisqa javob berishingizni xohlaydimi?

Bu so'zni qanday tarjima qilgan bo'lardingiz?

Ota-onalarning vazifasi savol berishdir; bolaning vazifasi yaxshi o'ylash va ota-onalarning savollariga javob berishdir. Siz savol bera olmaydigan, lekin bolaga nima qilishni va qanday qilishni tushuntiradigan yagona vaziyat, agar uning javoblaridan biri noto'g'ri, to'liq bo'lmasa yoki chalkash bo'lsa. Hamma narsani tushuntirib bo'lgach, o'zi nima qilish kerakligini va buni qanday qilish kerakligini aytmaguncha, bir xil savolni takror so'rang.

Ikkinchi bosqich: bola yordamsiz uy vazifasini bajarishi

Uy vazifasini ota-ona emas, balki bola bajarishi kerak. Juda kam istisnolardan tashqari, uy vazifasi hamkorlikdagi harakatni talab qilmaydi! Uy vazifasi - bu mustaqillikni rivojlantirish, shuning uchun ikkinchi bosqichda bola uy vazifasini

tashqi yordamisiz mustaqil ravishda bajaradi. Agar u mashqlarni bajarishda sizning yordamingizga muhtoj bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, birinchi qadam sifatida miya hujumi sessiyasida ushbu mavzu bo'yicha savollarni qo'shing.

Ikkinchi bosqich boshlanganda, bolangiz uy vazifasi bilan yolg'iz qoladi. Birinchi qadamda ehtiyotkorlik bilan miya hujumi unga odatda qiladigan ko'plab xatolardan qochish imkonini beradi, lekin, albatta, u hali ham xato qiladi. Farzandingiz ikkinchi bosqichda xatoga yo'l qo'yganida, unga aytmang; qovog'ingizni chimirmang, g'azablanmang, boshingizni silkitmang va xatolarni ko'rsatmang.

Ikkinchi bosqich - bu bolaning ishi.

Uchinchi bosqich: oxirgi bosqich - xatolarni tuzatish

Ushbu bosqichda biz farzandimiz nima qilganiga izoh beramiz. Ota-ona va bola birgalikda ishni baholaydi, keyin esa bola xatolarni tuzatadi. Ikkinchi bosqichda topshiriqni bajarish va uchinchi bosqichda natijani baholash o'rtasida biroz vaqt o'tsa yaxshi bo'ladi. Bolaning miyasi bir faoliyatdan ikkinchisiga o'tish uchun vaqt topadi.

1. Birinchidan, har biringiz tavsiflovchi maqtovdan foydalanib, ishni maqtash uchun uchta yaxshi (hech bo'lmaganda salbiy bo'lmagan) narsani toping. Uchinchi bosqichning bu qismida shoshilmaslik kerak. Bolalar nima to'g'ri qilganlari haqida o'ylab bilib olishadi. Farzandingizga "Bu erda hammasi joyida" hatto "Mening javoblarim to'g'ri" kabi aniqroq javoblar berishiga yo'l qo'ymang. Buning o'rniga, bolaning javoblari aniq bo'lishini talab qiling: "Men fotosintezning uchta bosqichini sanab o'tdim" yoki "Men O'rta yer dengizi imlosini qidirdim, shuning uchun uni to'g'ri yozganimni bilaman."

2. Keyin siz ham, bola ham ishda tuzatishi kerak bo'lgan ikkita narsani qidirasiz va ovoz chiqaradi. Birinchi bosqichda qanchalik puxta o'ylangan bo'lsangiz, uchinchi bosqichda shunchalik kam tuzatish yoki yaxshilash kerak bo'ladi. Biroq, ko'pincha siz tuzatilishi yoki yaxshilanishi kerak bo'lgan ikkitadan ko'proq narsani sezasiz. Lekin ulardan faqat ikkitasini nomlang, aks holda siz bolani xafa qilish xavfi bor. Unga xatolarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatish o'rniga, diagnostik maslahat bering.

Vaqt o'tishi bilan bu unga uy vazifasi bilan bog'liq muammolarni mustaqil ravishda hal qilishga o'rgatadi. Faraz qilaylik, u «5 ? 5 = ? "Agar siz ushbu raqamlarni qo'shsangiz, 10 ta bo'lishi mumkin edi" deyishingiz mumkin. Va uning miyasi keyin nima qilish kerakligini tushunishini kuting.

Uchinchi bosqich juda muhim, shuning uchun unga yetarli vaqt bering. Dastlab bola o'z ishini qismlarga ajratishni va undagi xatolarni izlashni xohlamasa, hayron bo'lmang. U odatda uy vazifasini tugatgandan so'ng tugadi deb o'ylashi mumkin va sizning uchinchi bosqichdan o'tish istagi uni hayratda qoldirishi mumkin.

Farzandingizga birinchi navbatda eng qiyin ishlarni bajarishga o'rgating.

Farzandingizning miyasi faol bo'lgan paytda eng qiyin vazifalarni bajarishiga ishonch hosil qiling. Bu o'quv jarayonini yaxshilaydi. Bola o'zi uchun yoqimsiz bo'lib tuyulgan narsani keyinga qoldirganligi sababli endi qo'rquvni boshdan kechirmaydi.

Tanaffus qilish

Haddan tashqari zo'riqishlarga yo'l qo'ymaslik uchun, bolangizning yoshi va uy vazifasiga e'tibor qaratish qobiliyatiga qarab, tanaffuslarda (ekran oldida emas) har o'n besh-o'ttiz daqiqada faol dam olishini talab qiling. Farzandingiz qachon tanaffus qilishini oldindan hal qiling. Vaqt o'tishi bilan u o'rnidan turib, boshqa biror narsa qilish uchun shikoyat qilishni yoki aqlli bahonalar o'ylab topishni to'xtatadi.

Dam olish kunlaridan unumli foydalanish

Dam olish kunlari - bu maktabdagi ish faoliyatini yaxshilash uchun ajoyib vaqt! "Yozgi pasayish" atamasini eshitgan bo'lishingiz mumkin. Biz yozgi ta'tilning olti haftasi davomida bolalarning bilim darajasining sezilarli darajada pasayishi haqida gapiramiz. Eng yaxshi holatda, ular bir necha oy ichida olgan bilimlarini yo'qotishi mumkin, ammo o'rganish qiyin bo'lgan talabalar deyarli bir yil ichida olgan ko'nikmalarini yo'qotishi mumkin. Biroq, akademik ko'rsatkichlarning yozgi pasayishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Dam olish kunlarida kuniga bor-yo'g'i yarim soat mashg'ulotlar bolangizning miyasini ish holatida ushlab turishi mumkin, u zanglamaydi va sinmaydi.

Biroq, farzandingiz dam olish vaqtida o'tirib, uy vazifasini bajarishga kirishishi, u o'tilgan materialni o'qish yoki takrorlashni boshlashiga umid qilmasligingiz kerak. Bunday niyatlar bilan ham, u ularni bir chetga surib qo'yishi mumkin. Dam olish kunlari juda uzoq bo'lib tuyuladi ... Bolaning oldinda hali ko'p vaqti borligiga ishonadi, u keyingi haftada hamma narsani qilishga ulguradi ... yoki keyingi hafta ... yoki yana bir hafta ... Va keyin birdaniga aylanadi. Bayramlar tugashi arafasida vahima boshlanadi. Bu holatda, bolalar endi uy vazifasini yaxshi bajarishga harakat qilmaydi.

Bayramlar boshlanishidan oldin ham, bolangiz bilan birga o'tirib, dam olish uchun berilgan barcha uy vazifalarini bajarishga yoki hammasini ko'rib chiqishga vaqt topish uchun har hafta va har kuni qancha vazifani bajarishingiz kerakligi haqida reja tuzing. Agar biror narsa rejalashtirilganidek ketmasa yoki ba'zi vazifalar siz kutganingizdan ko'proq vaqt talab qilsa, bir hafta vaqt ajratishni unutmang.

- Yarim soatlik mashg'ulotlarni nonushtadan so'ng, bolalar o'yin-kulgini boshlashdan oldin qilish yaxshidir. Shunday qilib, barchangiz vazifa bajarilganini va sizni butun bo'sh kuningiz borligini bilib olasiz. Farzandlaringiz bu kunda nima qilishmasin, bu ularga ko'proq zavq bag'ishlaydi, chunki ular allaqachon yarim soatlik vaqtlaridan unumli foydalanishgan.

- Bolada zavqlanish uchun kitob o'qish odatini shakllantirish uchun har kuni butun oila bilan bir xonaga yig'ing va o'n-yigirma daqiqa davomida har biringizga o'zingiz tanlagan kitobni jimgina o'qing. Hatto o'qishni yomon ko'raman deb o'ylaydigan bola ham shunday qisqa vaqt ichida o'qishi mumkin. Uning o'qishga salbiy munosabati qanday pasayganini o'zingiz ham sezmaysiz.

Tashqariga chiqishni kanda qilmang, chunki:

- Kuzatish, kashf qilish, tajriba qilish kabi muhim qobiliyatlar paydo bo'lishiga imkon tug'diradi.

•Muvozanat, muvofiqlashtirish kabi qobiliyatlari: do'st topish, o'yin o'ynash, qoidalarga amal qilish kabi ijtimoiy qobiliyatlar; jamiyat ichida bo'lish kabi jamoaga moslashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.¹

Farzandingiz yaxshilashi kerak bo'lgan uchta mikro ko'nikmalarni tanlang va har kuni besh daqiqa davomida mashq qiling. Bir necha hafta ichida ularni qanchalik yaxshi o'zlashtirganiga hayron qolasiz.

Farzandingizni tartibli bo'lishga qanday o'rgatish kerak.

Tartibsizlik juda chalg'itadi. Voyaga etmagan, impulsiv yoki qaysar bola o'zini qanday tutishini kutmang. Birgalikda mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Uning ish stolida faqat ushbu vazifani bajarish uchun zarur bo'lgan narsalar bo'lsin. Ammo stoldan keraksiz narsalarni o'zingiz olib tashlamang - bu farzandingizning ishi. Unga narsalarni qayerga qo'yish kerakligini aytmang - bu haqda o'ylash ham uning vazifasidir. Buning o'rniga, unga yetakchi savollarni berib, tayyorgarlik bosqichining texnikasidan foydalaning.

Farzandingiz ushbu savollarga o'z harakatlari bilan javob berishi mumkin, masalan, qalam qutisiga marker qo'yish. Harakatga qo'shimcha ravishda, undan savollaringizga javob beradigan so'zlarni topishini so'rang. Bunday usullar orqali tashkilotchilik tamoyillari uning uzoq muddatli xotirasida saqlanib qoladi.

Ota - onalar farzandlarimizning ta'lim-tarbiyasi susayib ketmasligi hamda uy vazifalarni bajarish ular uchun refleksiyaga aylanshida o'qituvchi va ota onalar hamkorlikda tinimsiz o'z ustida ishlashlari jahon tajribalaridan xabardor bo'lishlari, loqaydlik degan illatdan voz keshishlari lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

¹ Baqirmaydigan onalar. Baqirmasdan, urishmasdan farzand o'stirish usullari.- T.: Yangi asr avlodi, 2021. – 240 b.

1. Ноэль Дженис-Нортон «Перестаньте кричать, заставляя и упрашивать, или Домашнее задание без слез и нервотрепк»: - © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014
2. O'quvchilarning ta'lim – tarbiyasidagi muhit: MUAMMO VA YECHIM Metodik qo'llanma. M.Pardayeva, O.Musurmonqulova, A.Qo'shmonov.- T – 2015.
3. Baqirmaydigan onalar. Baqirmasdan, urishmasdan farzand o'stirish usullari.- T.: Yangi asr avlodi, 2021. – 240 b.
4. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
5. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
6. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
7. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
8. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
9. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH

- TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
10. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
 11. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
 12. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(05)*, 19-21.
 13. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
 14. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
 15. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.